

Interreg

Co-funded by
the European Union

Alpine Space

Forest EcoValue

PRESS RELEASES FOR THE LAUNCH AND FOR THE CLOSING OF LIVING LABS

D.2.1.3

RESPONSIBLE PARTNER: LGCA/PP7

Interreg Alpine Space Programme 21-27

Carbon neutral and resource sensitive Alpine region

SO 2.2: Promoting the transition to a circular and resource efficient economy

Forest EcoValue:

Supporting multiple forest ecosystem services through new circular/green/bio markets and value chains

Project ID: ASP0100005

List of the Forest EcoValue project partners

- PP1. Finpiemonte SpA – Regional financial and development agency / **Coordinator** [FINPIE]
- PP2. Lombardy Foundation for the Environment – Fondazione Lombardia per l’Ambiente [FLA]
- PP4. National Research Institute for Agriculture, Food and Environment – Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement [INRAE]
- PP5. Slovenia Forest Service – Zavod za Gozdove Slovenije [ZGS]
- PP6. Institute for Environmental Planning and Spatial Development GmbH & Co. KG – Institut für Umweltplanung und Raumentwicklung GmbH & Co. KG [Ifuplan]
- PP7. Lombardy Green Chemistry Association – Cluster Lombardo della Chimica Verde [LGCA]
- PP8. University of Graz, Institute of Environmental Systems Sciences [UNIGRAZ]
- PP9. Regional Centre for Forest Property Auvergne-Rhône-Alpes – Centre Régional de la Propriété Forestière [CNPF]
- PP10. The French National Forest Office – Office National des Forêts [ONF]
- PP11. Hozcluster Steiermark – Woodcluster Styria [HCS]

Document information

Work package:	2 - Testing an economic approach for managing FES in a network of Living Labs (LLs)
WP lead:	Ifuplan/PP6
Activity:	A.2.1.
Authors:	Deliverable edited by the Forest EcoValue project partners under the supervision of WP leaders (PP6)
Main contributor(s):	Emanuele Melfitani (PP7), Marta Buccaro (PP7)
Reviewers:	Susanna Longo (PP1)
Document version:	Final
Due date (month)	M36
Actual delivery date (month):	M42
Deliverable number:	D.2.1.3
Dissemination Level:	PU: Public (available on the project website)
Type	Report

Disclaimer

This activity was co-funded by the Interreg Alpine Space Programme 21-27. The views and opinions expressed in this document are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the Alpine Space Programme bodies or the project partners’ regions. Neither the Alpine Space Programme and its bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use of the information contained herein.

Summary

Glossary.....	3
1. Introduction.....	4
1.1 Definition and goals of a press release.....	4
2. Project overview.....	4
3. Press releases for the launch of the Living Labs.....	6
Italian Living Lab.....	6
German Living Lab.....	9
Slovenian Living Lab.....	11
Austrian Living Lab.....	12
French Living Lab.....	14
4. Press releases for the closing of the Living Labs.....	16
Italian Living Lab.....	16
German Living Lab.....	18
Slovenian Living Lab.....	19
Austrian Living Lab.....	21
French Living Lab.....	22
5. Additional press releases.....	24
Austrian Living Lab.....	25
French Living Lab.....	27

Glossary

ASP. Alpine Space Programme 2021–2027

FES. Forest Ecosystem Services

IPLA. Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente

LL. Living Lab

PP. Project Partner

1. Introduction

This deliverable (D2.1.3), released at month 36, represents the collection of press releases related to the launch and the closure of the Living Labs (LLs) pilot action. LL Coordinators of each country hosting one of the five Living Labs - Austria, Germany, Slovenia, Italy, and France - were responsible for producing two press releases. In total, 10 press releases (5 for the Launch + 5 for the closing) were expected to be produced during the pilot action.

Each LL represents a local testing environment where innovative business models and policy tools were developed to enhance the economic and social value of Forest Ecosystem Services (FES).

These press releases were expected to be circulated through various channels, including the partners' website and regional platforms.

1.1 Definition and goals of a press release

Press releases are official communications issued by FEV Project Partners to inform the media. Their purpose is twofold:

1. **Launch announcement:** the first press release announces the launch of the Living Lab, typically in connection with a kick-off meeting or initial event.
2. **Closing update:** the second press release highlights the conclusion of the Living Lab activities and presents outcomes, usually in connection with a conclusive meeting or event.

The primary goal of these press releases is to engage journalists and promote public dissemination through media articles, thereby increasing awareness of the Living Lab's objectives, activities, and achievements.

In addition to the press releases, each country is encouraged to seek **media coverage**. Media coverage refers to any articles, news reports, or other content published in the media related to the launch, activities, or outcomes of the Living Labs pilot action.

Both press releases and media coverage are critical components of the communication strategy, ensuring that the activities of the Living Labs are effectively shared with relevant audiences and stakeholders.

2. Project overview

Forests of the Alpine Space play a key role in climate change mitigation and resilience, providing multiple ecosystem services (ES) and environmental and social benefits such as CO₂ absorption, air pollution reduction, biodiversity enhancement, and protection against natural hazards. However, they are threatened by abandonment, climate change, and territorial degradation, which progressively reduce natural resources and the provision of forest ES (FES). Maintenance costs of Alpine forests are high, and public funds and traditional wood value chains are insufficient to cover them. Economic valuation and payment schemes for FES are widely discussed but rarely successfully applied.

The **Forest EcoValue project** addresses this challenge by developing innovative, sustainable business models for forest management and maintenance, supporting new bio-based value chains and ES markets, and involving different sectors, public and private actors, and citizens. Restoring and maintaining healthy forests has been recognised as a source of value for the Alpine region, while also creating business opportunities and green jobs for Alpine communities.

The project focuses on a subset of FES from the following categories:

- **Provisioning** (e.g. biomass, raw materials, chemicals) with a specific focus on non-timber forest products, and on the production of woody biomass for energy, integrated into circular energy markets.
- **Regulating** (e.g. biodiversity, natural risk reduction, CO₂ absorption) concretely working on carbon and biodiversity credits, natural risk management through protective forests, and innovative environmental finance instruments such as green bonds and reverse auctions.
- **Cultural** (e.g. recreation, habitat experience, health) particularly enhancing recreational and tourism services and spiritual and cultural services.

These services have been explored and tested within Living Labs (LLs) across five countries, located in different Alpine territories and representing diverse ecological and socio-economic contexts:

- **Italy – Valle Tanaro, Piedmont:** The LL in Valle Tanaro explores innovative approaches to valorising chestnut groves, promoting non-timber forest products, developing carbon and biodiversity credits, and fostering experiential activities linked to forest and rural heritage.
- **France – Haute-Savoie:** Grand Annecy and Thonon LLs focus respectively on two aspects 1) recreational ecosystem services, enhancing the value of forests through the sale of experiences such as ecotourism, outdoor activities, and educational programmes 2) enhancing the value of water regulation services through a public-private partnership.
- **Slovenia – Karavanke Mountains, municipality Tržič:** The Slovenian LL addresses natural risk management with a focus on torrent control, advances solutions for wood biomass supply chains and promotes sustainable tourism and recreational use of forests.
- **Austria – Province of Styria:** The Styrian LL concentrates on biodiversity and habitat provision and carbon sequestration and storage through innovative financing mechanisms such as reverse auctions.
- **Germany – Tegernsee Valley, Upper Bavaria:** The German LL explores spiritual and cultural services, such as forest cemeteries with biodegradable urns, while also fostering habitat and biodiversity conservation through collaborative public-private partnerships.

Accordingly, the project is aiming to:

- Map and analyse the Alpine Space forests delivery capacity of FES;
- Identify and estimate the economic potential, define business models and FES market frameworks;
- Test the models/tools developed by the consortium in pilot LLs involving local players;
- Compare results at transnational level, identifying obstacles and facilitating factors;
- Analyse the need for innovative policies to foster forest maintenance, FES markets, and new value chains;
- Elaborate refined transferable tools/models and policy proposals to enable new markets and value chains and ensure the expected FES.

Throughout the project, a continuous participatory process is carried out within the Living Labs. Stakeholders' active involvement in these labs is essential for co-designing and testing models and tools, ensuring that the innovative approaches are rooted in local realities. In parallel, public events and capacity-building workshops have strengthened engagement, supported knowledge transfer, and provided regular updates on project activities. This participatory and long-term approach, tested across the five territories, is paving the way for refined, transferable tools and policy proposals that can unlock new markets and value chains while safeguarding the provision of ecosystem services in the Alpine Space.

Project duration: 36 months

3. Press releases for the launch of the Living Labs

Italian Living Lab

The **launch of the Italian Living Lab** was announced through a **press release** issued on **May 17, 2024**, coordinated by **FINPIE/PP1**, Lead Partner of the Forest EcoValue project, in collaboration with the other Italian partners **FLA/PP2**, **LGCA/PP7**, **IPLA** and **WALDEN Srl**, which supported the facilitation of local activities.

The press release was published on the institutional website of FINPIE/PP1 and was circulated through social media and local/regional media.

The official announcement took place within the “*Festival della Montagna – Anima Alpina*” in **Cuneo**, celebrated as *Alpine City of the Year 2024*. During the workshop entitled “*Città Alpine – Prospettive per una nuova relazione tra città alpine e territori montani*”, FINPIE/PP1 presented the Forest EcoValue project and officially announced the **Valle Tanaro** as the Italian Living Lab.

The **press release for the launch of the Italian Living Lab** outlined the project's main objectives: to support ecosystem services in Alpine forests through sustainable management and to strengthen green and circular value chains by fostering new public–private market models.

The Living Lab launch served as a platform to present the project's goals to the public and regional stakeholders, including forest owners, local municipalities, and enterprises active in the forestry and tourism sectors.

The launch event marked the start of pilot activities and the engagement of local stakeholders within the **Valle Tanaro**.

Torino, 17 maggio 2024

La Valle Tanaro sarà il living lab italiano del progetto europeo Forest EcoValue, che vede coinvolti 10 partner provenienti da 5 paesi europei e ha l'obiettivo di sostenere i servizi ecosistemici delle foreste alpine, attraverso modelli di mercato pubblico-privato e il potenziamento di catene del valore green e circolari.

La scelta è stata annunciata oggi, 17 maggio, in un workshop nell'ambito del **"Festival della Montagna. Anima Alpina"**, che quest'anno richiama nel titolo il riconoscimento internazionale ottenuto dalla città di Cuneo **"Città Alpina dell'Anno 2024"**: un grande prestigio che la pone all'interno di una rete di città che hanno le Alpi come territorio di appartenenza e i temi della sostenibilità ambientale e sociale come obiettivi di sviluppo.

Al workshop **"Città Alpine - Prospettive per una nuova relazione tra città alpine e territori montani"** ha partecipato **Finpiemonte, capofila del progetto europeo**, insieme all'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente - **I.P.L.A. S.p.A.**, illustrando le finalità del progetto e le azioni operative sul territorio individuato.

Lo sviluppo del living lab consentirà di definire modelli di gestione delle foreste alpine che siano sostenibili da un punto di vista economico, garantendo al tempo stesso enormi benefici da un punto di vista ambientale e di tutela del territorio.

Tra i partner italiani del progetto, oltre a Finpiemonte e **I.P.L.A.**, figurano anche **FLA - Fondazione Lombardia per l'Ambiente**, che assicura competenze sui temi dell'economia ambientale e il **Consorzio Italtotec**, cluster lombardo della chimica verde, che assicura il punto di vista del mondo dell'industria chimica bio-based.

Lo sviluppo del living lab prevede diversi momenti di confronto, il primo dei quali si svolgerà **mercoledì 22 maggio** nel Comune di Ormea, alla presenza dei sindaci dei Comuni dei territori interessati e dei principali stakeholder (proprietari forestali, operatori del territorio, enti pubblici e del terzo settore, imprese agroforestali, operatori turistici, etc.). Per supervisionare lo sviluppo della rete internazionale dei living lab e animare quello piemontese è stata individuata **Walden – Foreste a forma di futuro**, startup accelerata nell'ambito del programma di Social fare **"GrandUP! IMPACT Imprese"** nella provincia di Cuneo, che si avvale della collaborazione della **cooperativa E.R.I.C.A. – Educazione Ricerca Informazione Comunicazione Ambientale**, con sede ad Alba.

Finpiemonte ha già maturato diverse esperienze positive, su iniziative che interessano la trasformazione e rivitalizzazione dei territori e delle realtà insediate, con il principale obiettivo di sviluppare nuove competenze e nuovi strumenti/modelli di tipo finanziario, con il coinvolgimento di stakeholder locali, da poter poi applicare sul territorio con le risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte.

Per maggiori informazioni sul progetto Forest EcoValue e sul living lab piemontese:

<https://www.finpiemonte.it/progetti-strategici/living-lab>

Contatti:

- ▶ **Finpiemonte**, coordinatore
Susanna Longo, Cristiana Tabacco Susanna.longo@finpiemonte.it Cristiana.tabacco@finpiemonte.it
Tel. 011.5717.711 comunicazione@finpiemonte.it
- ▶ **IPLA - Istituto Piante da Legno e Ambiente**
Fabio Petrella | petrella@ipla.org | Tel. 011.4320425
- ▶ **Walden Srl**, animatore del living lab italiano
Lucio Vaira | lucio.vaira@walden.srl | Tel. 349.6764865

Finpiemonte S.p.A.
Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino | Tel. +39 011 5717711 | Pec finpiemonte@legalmail.it
www.finpiemonte.it

Figure 1: Press release for the launch of the Italian Living Lab, as published on Finpiemonte website

The **media coverage** of the press release about the Valle Tanaro Living Lab initiative was extensive and spanned multiple platforms, highlighting various aspects of the project and its significance. The coverage emphasized the project's objectives, including promoting ecosystem services in alpine forests through sustainable management and strengthening public-private market models and green, circular value chains. The press release appeared in at least nine local and regional magazines. The majority of the coverage was in local outlets. However, **La Stampa**, being a major publication with a national presence

and including a regional section dedicated to Piedmont, provided broader reach for the project. In the attachment an extended version of the media coverage is provided.

Table 1: Press release summary for the launch of the Italian Living Lab

Newspaper	Date	Title	Page
<i>L'Unione Monregalese</i>	22/05/2024	<i>La Valle Tanaro sarà un living lab per sostenere i servizi ecosistemici delle foreste alpine</i>	2
<i>Cuneodice.it</i>	20/05/2025	<i>La Valle Tanaro sarà il "living lab" italiano del progetto europeo Forest EcoValue</i>	3
<i>CuneoCronaca.it</i>	18/05/2025	<i>La Valle Tanaro sarà il living lab italiano del progetto europeo per la gestione delle foreste alpi</i>	5
<i>La Stampa - Ed. Cuneo</i>	18/05/2025	<i>Brava Cuneo, città alpina in dialogo col territorio</i>	8
<i>Lastampa.it</i>	18/05/2025	<i>Brava Cuneo, città alpina in dialogo col territorio</i>	10
<i>Targatocn.it</i>	18/05/2025	<i>La Valle Tanaro diventa un laboratorio a cielo aperto per lo studio e la sostenibilità delle foreste</i>	11
<i>Ideawebtv.it</i>	17/05/2025	<i>La Valle Tanaro sarà il living lab italiano del progetto europeo Forest EcoValue</i>	13
<i>Lastampa.it</i>	17/05/2025	<i>La Valle Tanaro living lab italiano del progetto Forest EcoValue</i>	16
<i>Quotidianopiemontese.it</i>	17/05/2025	<i>Cuneo: la Valle Tanaro sarà il living lab italiano del progetto europeo Forest EcoValue</i>	17

The announcement was amplified through LinkedIn and Facebook. Two main **LinkedIn posts** were published by FINPIE/PP1:

- **May 17, 2024:** announcing the launch and event at “Cuneo Mountain Festival” (491 impressions, <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7197271915411959808>)
- **May 20, 2024:** follow-up post highlighting stakeholder participation (60 impressions, <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7198226221736857600>)

This online engagement contributed to extending the visibility of the Italian LL beyond the Piedmont region.

Figure 2: FINPIE/PP1 LinkedIn post of May 20, 2024

German Living Lab

The **German Living Lab** was launched on **July 25, 2024** in the **Miesbach district (Bavaria)**. The Living Lab is coordinated by **Ifuplan/PP6** and focuses on developing new business models and value chains for forest ecosystem services (FES) within the Alpine region. The kick-off event took place on **July 25, 2024** and involved local stakeholders, including the **Waldbesitzervereinigung (WBV) Holzkirchen**, private forest owner **Mr. Leonhard Bendel** and representatives from Ifuplan.

Following the event, a **launching press release** titled "*Verantwortungsvolle Geschäfte mit naturnahen Wäldern*" ("*Responsible Businesses with Natural Forests*") was issued on **October 31, 2024** and shared on Ifuplan's website (ifuplan.de/).

It presented the Forest EcoValue project and the role of the German Living Lab as a testing ground for innovative solutions aimed at balancing forest productivity and biodiversity.

Verantwortungsvolle Geschäfte mit naturnahen Wäldern

EU-Projekt Forest EcoValue startet erfolgreich im Landkreis Miesbach um mit Leistungen naturnaher Wälder nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln

Miesbach, Deutschland - 31.10.2024 – Im Landkreis Miesbach fand am 25.07.2024 die erste Auftaktveranstaltung des Projekts **Forest EcoValue** statt, das nun in weiteren Treffen fortgesetzt wird. Der engagierte Privatwaldbesitzer Leonhard Bendel und die Waldbesitzervereinigung (WBV) Holzkirchen informierten sich bei den Vertretern des Projektes, Andrea Emmer und Stefan Marzelli vom Institut für Umweltplanung und Raumentwicklung (ifuplan), über die Entwicklung neuer, nachhaltiger Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten für Waldökosystemleistungen im Bergwald. An dem transnationalen Projekt sind 10 verschiedene Projektpartner aus den Alpenländern Österreich, Slowenien, Frankreich und Italien beteiligt.

Die Bergwälder im Alpenraum stehen unter mehrfachem Druck: der Klimawandel setzt mit veränderten Temperaturen und Niederschlägen den Waldbäumen zu, die Bewirtschaftungsbedingungen sind aufgrund der Steillagen häufig schwierig und es besteht wirtschaftlicher Druck auf die Waldbesitzer. Zugleich stellen die Bergwälder neben dem Holztertrag viele Ökosystemleistungen bereit, von denen die gesamte Gesellschaft profitiert. Beispiele sind Schutzfunktionen gegen Lawinen und Hochwasser, die Speicherung von CO₂

in Holz und Waldboden oder die Erholungsfunktion in den Wäldern. Diese Ökosystemleistungen werden meist wenig wertgeschätzt und selten bezahlt. Das Projekt im Alpenraumprogramm der EU möchte dazu beitragen, eine bessere Wertschätzung zu erreichen und zugleich die Möglichkeiten neuer Wertschöpfungsketten im Bergwald ausloten. Beispiele sind die Etablierung eines Zahlungssystems für die Bereitstellung und Sicherung der Trinkwasserqualität durch alpine Wälder oder die Ausweisung von sogenannten Kur- und Heilwäldern zur Förderung des gesundheitlichen Wohlbefindens.

Dialoge mit weiteren lokalen Akteuren und den Kommunen im Reallaborgebiet sind geplant. Das Projekt soll außerdem in einer größeren Kick-Off-Veranstaltung mit einer breiteren Teilnehmerzahl gelauncht werden. Die Pilotaktion endet voraussichtlich im Juli 2025.

Weitere Informationen zum Projekt und zur Teilnahme am Reallabor finden Sie auf der [Homepage des Projekts](https://www.alpine-space.eu/project/forest-ecovalue/) [<https://www.alpine-space.eu/project/forest-ecovalue/>] und auf der [Homepage von ifuplan](https://www.ifuplan.de/de/kompetenzen/oekosystemleistungen/forest-ecovalue) [<https://www.ifuplan.de/de/kompetenzen/oekosystemleistungen/forest-ecovalue>]

Ansprechperson: Stefan Marzelli, Projektleiter Forest EcoValue

Figure 3: Press release for the launch of the German Living Lab

The distribution ensured broad visibility for the German pilot, highlighting the engagement of both regional forest owners and the media. The press release was **distributed** on the same day (**October 31, 2024**), to multiple media outlets and platforms, including:

- **Extrem News:** published on their service platform;
- **Fair-News:** available through their press release portal;
- **Süddeutsche Zeitung:** shared via email with regional and national sections, including Bad Tölz-Wolfratshausen;

- **Bayerischer Rundfunk:** distributed to a journalist specializing in regional topics;
- **Miesbacher Merkur and Tölzer Kurier:** targeted local newspapers covering the Miesbach and Bad Tölz districts.

Table 2: Press release summary for the launch of the German Living Lab

Press release title	Date	Recipient	Webiste
Verantwortungsvolle Geschäfte mit naturnahen Wäldern	31/10/2024	EXTREM NEWS	https://www.extremnews.com/service/5184129035034e6/
Verantwortungsvolle Geschäfte mit naturnahen Wäldern	31/10/2024	Fair news	https://www.fair-news.de/meine-pressemitteilungen
Verantwortungsvolle Geschäfte mit naturnahen Wäldern	31/10/2024		Süddeutsche Zeitung
Verantwortungsvolle Geschäfte mit naturnahen Wäldern	31/10/2024	Lena v. Holt	Bayerischer Rundfunk
Verantwortungsvolle Geschäfte mit naturnahen Wäldern	31/10/2024		Merkur, Landkreisteil Miesbach
Verantwortungsvolle Geschäfte mit naturnahen Wäldern	31/10/2024		Merkur, Landkreisteil Bad Tölz
Verantwortungsvolle Geschäfte mit naturnahen Wäldern	31/10/2024		Süddeutsche Zeitung, Regionalteil Bad Tölz-Wolfratshausen

The announcement was amplified through a **LinkedIn post** on the ifuplan LinkedIn page at this link: https://www.linkedin.com/posts/ifuplan_verantwortungsvolle-gesch%C3%A4fte-mit-naturnahen-activity).

Slovenian Living Lab

The **Slovenian Living Lab** is coordinated by the **ZGS/PP5** and is located in the **Municipality of Tržič**, identified as the pilot area for the country.

The **launch press release**, published on **November 27, 2024**, described the first workshop held with the Municipality of Tržič under the title “*Delavnica z občino Tržič o ekosistemskih storitvah*” (“Workshop with the Municipality of Tržič on Ecosystem Services”).

The event brought together **Mayor Peter Miklič**, **municipal officials** and **ZGS representatives**. The press release highlighted three ecosystem services under study in the Slovenian pilot: biomass use, protection against natural disasters (with a focus on torrential floods) and tourism.

DELAVNICA Z OBČINO TRŽIČ O EKOSISTEMSKIH STORITVAH

Očina Tržič je naše pilotno območje v projektu ForestEcoValue, kjer obravnavamo tri ekosistemske storitve (ES): biomaso, varstvo pred naravnimi nesrečami, bolj podrobno se ukvarjamo s hudourniki, ter rekreacijo in turizem. Eden najpomembnejših deležnikov je Občina sama. Je namreč pripravljavec občinskih prostorskih načrtov, strategij za različna področja, lokalnega energetskega koncepta, poleg tega pa je tudi eden večjih lastnikov gozda. Z občino že sodelujemo; župan se je udeležil partnerskega srečanja lansko jesen in predstavil občino, pomagali so nam tudi s podatki na področju turizma in rekreacije. Na delavnici v juniju smo delo na izbranih ES predstavili občinski ekipi in županu, Petru Mikliču. Posvetovali smo se o nadaljnjih skupnih dejavnostih. Občina nam bo pomagala pri delitvi ankete o rekreaciji in turizmu. Zanima jih tudi delo na področju hudournikov, saj je v zadnjih letih utrpela 25 milijonov škode zaradi poplav; udeležili se bodo prihajajočih delavnic na to temo. Občini smo predstavili potencialne lesne biomase, saj ima občina visoko gozdnatost in ugodno lastniško strukturo. Raba lesne biomase v sistemih za daljinsko ogrevanje je v občini majhna, zakonodaja pa strmi k večji rabi obnovljivih virov energije.

O projektu: V projektu ForestEcoValue se ukvarjamo z različnimi ekosistemskimi storitvami, koristmi, ki nam jih nudi gozd. 10 organizacij iz 5 alpskih držav na svojih pilotnih območjih dela na vrednotenju ES in spodbujanju poslovnih modelov in plačilnih shem, povezanih z ES.

Sledite nam tu:

<https://www.alpine-space.eu/project/forest-ecovalue/>

<https://www.linkedin.com/company/forest-ecovalue>

Figure 4: Press release for the launch of the Slovenian Living Lab

Austrian Living Lab

The **Austrian Living Lab** was officially launched at the end of 2023, coordinated jointly by **UNIGRAZ/PP8** and **HCS/PP11**.

The kick-off meeting took place on **December 4, 2023** with the **Styrian Forest Owner Association (Waldverband Steiermark)**, focusing on three key forest ecosystem services: carbon storage, habitat maintenance and timber provision.

A formal press release was circulated on **November 7, 2024**, officially declaring **Styria** as the Austrian Living Lab within the Forest EcoValue project. It described the Austrian Living Lab's dual focus on **biodiversity enhancement** and **carbon stability**, and announced the collaboration with Raiffeisen Landesbank Steiermark as a funding partner.

Presseausendung

Graz, 07.11.2024

[Graz, Österreich] – [07.11.2024] Die Steiermark wird im Rahmen des europäischen Projekts Forest EcoValue zum Reallabor erklärt. An dem Projekt sind 10 Partner:innen aus 5 europäischen Ländern beteiligt. In Österreich nehmen der Holzcluster Steiermark und das Institut für Systemwissenschaften der Universität Graz am Projekt teil. Die Ziele umfassen unter anderem die Erprobung von Ökosystemleistungen der Alpenwälder durch öffentlich-private Marktmodelle unter Einbeziehung regionaler Forstwirtschaftler:innen und Stakeholder aus der Wirtschaft sowie die Unterstützung biobasierter und zirkulärer Wertschöpfungsketten.

Zentrale Zielsetzungen

Mit dem Fokus auf die Ökosystemdienstleistungen Kohlenstoffstabilisierung und Biodiversität sind konkrete Maßnahmen verbunden. Zum einen sollen dadurch Aktivitäten unterstützt werden, die dazu beitragen, die Bewirtschaftungsform auf eine kontinuierliche (Plenterwirtschaft) umzustellen, um eine möglichst hohe sowie stabile Rate an Kohlenstoffbindung zu erreichen. Hierzu zählen auch Maßnahmen zum Schutz der Naturverjüngung. Unter Biodiversität finden sich Maßnahmen wie die Schaffung von Bereichen zum Schutz der Artenvielfalt durch Totholzerhalt und Biotopen entlang der Forststraßen. Die Kombination der Maßnahmen soll schließlich einen Beitrag zu einer resilienteren Wertschöpfungskette Holz leisten.

Zusammenarbeit und Partner:innen

In unmittelbarer Zusammenarbeit mit dem Waldverband Steiermark wurde in der ersten Projektphase wertvolles Feedback eingearbeitet und der direkte Kontakt zu interessierten (Klein-)Waldbesitzer:innen hergestellt. Zudem fand ein Austausch mit dem Arbeitskreis Forst statt, um in Kontakt mit Waldbesitzer:innen zu treten.

In der ersten Bewerbungsphase des Reallabors konnte die Raiffeisen Landesbank (RLB) Steiermark als Partner für die Umsetzung gewonnen werden. Die RLB Steiermark engagiert sich bekanntlich stark für nachhaltige Geschäftsmodelle und treibt Kreislaufwirtschafts-Modelle voran.

Da das Reallabor von einer möglichst großen Anzahl beteiligter Stakeholder lebt, sind wir weiterhin auf der Suche nach Partner:innen, vor allem Unternehmen, die Ökosystemdienstleistungen sowie Biodiversität und Kohlenstoffstabilität unterstützen möchten.

Erwartete Ergebnisse

Das Reallabor Steiermark zielt insbesondere auf Kohlenstoffstabilisierung und Biodiversität ab, um einen zusätzlichen Finanzstrom für Kleinwaldbesitzer:innen zu generieren und die Stabilität der Wälder und Artenvielfalt zu erhöhen. Über die Durchführung eines Pilotversuchs können erste

Holzcluster Steiermark GmbH
Reininghausstraße 13a, 8020 Graz
Tel.: +43 (0) 316/5878 50-0
WWW.HOLZCLUSTER.STEIERMARK.AT

**Hier
wächst
Wirtschaft.**

Erfahrungen in der realen Anwendung gesammelt werden. In einem nächsten Schritt sollen bei der Skalierung dann die Erfahrungen entsprechend zu Verbesserungen im Inhalt und Ablauf beitragen. So soll ein neues Geschäftsmodell für den Kleinwald entstehen, das auf Ökosystemleistungen des Waldes abseits der Holzernte basiert.

Nächste Schritte

Nachdem im August am Forstgut Burgstaller vor Waldbesitzer:innen, Unternehmen und Stakeholdern das finale Geschäftsmodell zu den Ökosystemdienstleistungen vorgestellt wurde, kann das Projekt in die nächste Phase übergehen. Die nächsten Schritte beinhalten die Durchführung eines ersten Pilotversuchs, um das Geschäftsmodell zu den Ökosystemdienstleistungen mit unseren Partner:innen zu testen. Darüber hinaus wird es Austauschgespräche mit der politischen, wie auch Verwaltungsebene geben, um die aktuelle und zukünftige Förderlandschaft zu diskutieren.

Der Holzcluster Steiermark agiert als Vernetzungsplattform und Impulsgeber für rund 170 Partnerbetriebe aus den Bereichen Forst, Gewerbe und Industrie und Know-how. Seine Mission ist es, Vernetzung, Förderung und Weiterentwicklung von mehr als 20.550 Mitarbeiter:innen der Partnerbetriebe voranzutreiben. Dies gelingt durch stetigen Ausbau seiner Anknüpfungspunkte an die österreichische Forschungslandschaft, starke regionale Vernetzung, internationale Kooperationen und durch das ausgeprägte Know-how seiner Expert:innen. Seinen Mitgliedern steht er mit Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten, sowie vielfältigen Kooperationsmöglichkeiten stets zur Verfügung.

Weitere Informationen über das Projekt Forest EcoValue und das Real Labor:

[Forest EcoValue - Holzcluster Steiermark | Holzcluster Steiermark](#)

Kontakt Holzcluster:

Kilian Silberschneider, MSc
Projektleitung Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft Holz
Holzcluster Steiermark | Reininghausstraße 13A
silberschneider@holzcluster-steiermark.at | +43 664 1674045
www.holzcluster-steiermark.at

Kontakt Holzcluster, Presse:

DI Rita Fruhmann
Kommunikationsmanagement & Events
Holzcluster Steiermark | Reininghausstraße 13A
fruhmann@holzcluster-steiermark.at | +43 664 9632541
www.holzcluster-steiermark.at

Hier
wächst
Wirtschaft.

Figure 5: Press release for the launch of the Austrian Living Lab

French Living Lab

The **French Living Lab** is located in the **Grand Annecy area** and coordinated by **INRAE/PP4, CNPF/PP9** and **ONF/PP10**.

The **launch press release**, titled “*Forest EcoValue, un projet européen au service des forêts alpines*”, was published on **October 21, 2023**. It announced **Grand Annecy** as the French pilot site and introduced the project’s aim to assess and valorise forest ecosystem services through innovative public–private models.

The communication outlined two case studies:

- **Thonon-les-Bains**, focusing on water regulation services;
- **Grand Annecy**, focusing on recreation and forest management under high visitor pressure.

The release stressed that Alpine forests are under increasing pressure due to **climate change** and **tourism** and highlighted Forest EcoValue’s contribution to maintaining these ecosystems through collaborative governance and innovative financing schemes.

Forest EcoValue, un projet européen au service des forêts alpines

[Annecy, France] – [21/10/2023] – Le Grand Annecy constitue le site pilote français du projet européen Interreg Forest EcoValue, qui implique 10 partenaires de 5 pays européens. Ce projet vise à soutenir les services écosystémiques /des forêts alpines à travers des modèles de marché public-privé et le renforcement des chaînes de valeur vertes et circulaires

Key Objectives

La forêt alpine est aujourd’hui en première ligne face au changement climatique. Les nombreux services, souvent « invisibles », qu’elle rend à la société (régulation de l’eau, stockage du carbone, réservoir de biodiversité, réduction des risques) risquent de se dégrader dans ce contexte. Le **projet Forest EcoValue** a pour objectif de mieux évaluer ces services et de développer de nouvelles innovations territoriales pour les préserver. Les maintenir à un haut niveau et dans le temps est un enjeu majeur, aussi bien pour les forestiers que pour les territoires qui les abritent.

Collaboration and Partners

Réunissant plusieurs organisations aux compétences complémentaires (gestion forestière, modélisation économique, etc.), une première phase du projet a permis de développer une méthodologie partagée sur l’évaluation de ces services à l’échelle du bassin d’Annecy et de celui de Thonon. Aujourd’hui, le projet entre dans une phase d’animation des sites pilotes avec les acteurs et partenaires mobilisés au sein des territoires (Grand Annecy, Thonon Agglomération).

Expected Outcomes - Le cas du bassin annécien a la particularité de bénéficier de forêts périurbaines aux paysages exceptionnels, attirant 3 millions de visiteurs chaque année. Aujourd’hui, cette fréquentation impacte le milieu (biodiversité, érosion des sols, etc.) et nécessite la mise en place d’aménagements pour y pallier (équipements, adaptation de la filière forestière entraînant surcoûts). L’agglomération du Grand Annecy teste donc à travers Forest Eco Value des solutions techniques et financières innovantes pour assurer le maintien voire l’optimisation des services rendus par la forêt.

Next steps

Une fois l’animation de ces sites terminée, la prochaine et dernière phase du projet correspondra à la proposition d’une feuille de route à l’échelle européenne pour permettre une meilleure intégration des services écosystémiques, rendus par la forêt, dans les politiques publiques.

About [Organization/Project]: En France, trois partenaires pilotent le projet en totale collaboration: l’Institut national de recherche sur l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) Auvergne-Rhône-Alpes et l’Office National des Forêts. Ce partenariat permet de bénéficier d’un cadre optimal avec des ingénieurs, des chercheurs, des techniciens.

For more information on the Forest EcoValue project and the Living Lab:

Site : [Forest EcoValue, un projet européen au service des forêts alpines](#)

Contacts

Martin GRAU, Office National des Forêts (ONF), martin.grau@onf.fr

Frederic BERGER, Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE), frederic.berger@inrae.fr

Lauriane HENNET, Centre National de la Propriété Forestière (CNPf), lauriane.hennet@cnpf.fr

Figure 6: Press release for the launch of the French Living Lab

4. Press releases for the closing of the Living Labs

Italian Living Lab

The **Italian Living Lab** concluded its pilot activities in the **Valle Tanaro area (Piedmont region)** with a public event held in **Ormea** on **September 5, 2025**, coordinated by FINPIE/PP1 in cooperation with IPLA/PP2, WALDEN Srl and the participation of regional and local stakeholders. The closing event marked the culmination of more than one year of work aimed at testing and promoting new approaches for the valorisation of FES in mountain areas.

The press release, titled “*Nuove prospettive per la valorizzazione del territorio*”, was published on FINPIE/PP1 website on **September 10, 2025**, following the event. It summarised the outcomes of the Italian Living Lab and outlined future perspectives for the Valle Tanaro area.

It focused on the results achieved through the pilot activities, the validation of the **Strategic Roadmap** with local stakeholders, and the promotion of sustainable forest management, ecosystem services, and green economy opportunities.

The article also emphasised the importance of continued cooperation among local actors and the potential for future implementation and replication within the Alpine region.

Forest EcoValue: concluso ad Ormea il progetto pilota in Valle Tanaro. Nuove prospettive per la valorizzazione del territorio.

Ormea (CN), 10 settembre 2025 – Si è tenuto ad Ormea l'incontro di chiusura del progetto pilota *Valle Tanaro*, realizzato nell'ambito dell'iniziativa europea **Forest EcoValue**, che vede coinvolti Italia, Francia, Austria, Germania e Slovenia. L'incontro ha rappresentato un momento di sintesi dei risultati raggiunti e di avvio di una riflessione condivisa sulle prospettive future.

Il progetto, promosso da **Finpiemonte** in collaborazione con **IPLA** e **Walden**, e finanziato dal **Programma Spazio Alpino**, ha perseguito l'obiettivo di valorizzare i servizi ecosistemici forestali attraverso la costruzione di modelli economici sostenibili e replicabili, basati su strumenti di pagamento per una gestione attiva e multifunzionale delle risorse forestali.

Elemento centrale dell'esperienza condotta in Valle Tanaro è stato il **Living Lab**, laboratorio territoriale che ha consentito di sperimentare approcci innovativi e di coinvolgere attivamente attori locali, istituzionali e privati, nella definizione di strategie di sviluppo legate al patrimonio forestale. Le attività hanno riguardato, in particolare:

- la valorizzazione della filiera del legno e del castagno da frutto;
- lo studio e l'applicazione dei crediti di carbonio e della biodiversità;
- l'analisi delle potenzialità della chimica verde (tannini e derivati);
- la promozione dei prodotti forestali non legnosi e delle produzioni agroalimentari locali;
- il rafforzamento di esperienze di turismo sostenibile ed ecoturismo.

La presentazione dei risultati, a cura di **IPLA**, ha permesso di delineare una **tabella di marcia strategica** a beneficio dell'intera comunità territoriale, con l'obiettivo di consolidare nel tempo i percorsi avviati e di aprire nuove opportunità di cooperazione e investimento.

Nel suo intervento, il Sindaco di Ormea, **Giorgio Ferraris**, ha evidenziato come “*la gestione sostenibile delle foreste rappresenti una leva essenziale per la resilienza del territorio e per la valorizzazione delle risorse locali, in un'ottica di contrasto ai cambiamenti climatici e di sviluppo socio-economico equilibrato*”.

“*Forest EcoValue rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni, ricerca e comunità locali possa generare modelli innovativi di gestione delle risorse. La Valle Tanaro diventa così un laboratorio di buone pratiche da valorizzare e replicare anche in altri contesti*” ha aggiunto il Direttore di Finpiemonte, **Mario Alparone**.

La chiusura del progetto segna dunque non un punto di arrivo, ma l'avvio di una fase di consolidamento e di ampliamento delle azioni sperimentate, ponendo la **Valle Tanaro** quale riferimento a livello nazionale ed europeo per l'innovazione nella gestione del patrimonio forestale.

Figure 7: Press release for the closing of the Italian Living Lab, as published on the website of Finpiemonte

This closing communication marks a step towards consolidating the results of the Valle Tanaro Living Lab and exploring opportunities for future transfer and replication within the Alpine region. It also lays the groundwork for future implementation actions involving local and regional stakeholders.

The **press coverage** was extensive, with articles published on **September 10, 2025** in two major local newspapers:

- **La Provincia Granda**, “A Ormea presentate aree di interesse per la valorizzazione del territorio”;
- **L’Unione Monregalese**, “Forest EcoValue si chiude aprendo nuovi sviluppi”.

Figure 8: Extract from "La Provincia Granda" regarding the closing of the Italian Living Labs

Both articles underlined the **success of the Italian pilot**, which tested a participatory model for integrating FES into local value chains and policies. The coverage also detailed the thematic areas prioritised for future valorisation, including:

- the **wood and chestnut supply chains**;
- the development of green chemistry based on **forest biomass**;
- the **promotion of local non-timber products**;
- new forms of **eco-tourism** and **educational forest trails**.

German Living Lab

A press release titled “*Nachhaltige Waldwirtschaft in Bayern – Innovative Geschäftsmodelle auf dem Weg*” (“Sustainable Forest Management in Bavaria – Innovative Business Models on the Way”) was published on **March 16, 2026**, presenting the main outcomes of the German Living Lab activities in Bavaria. The communication highlights the progress achieved in the development of sustainable business models for forest ecosystem services, marking the transition from the planning phase to the first steps of implementation. In particular, it reports the finalisation of concrete roadmaps in the two pilot areas of the German Living Lab: the “Grüne Initiative” in the Tegernsee Valley, and a second model in the Munich region. The press release also emphasises the broader relevance of these results in addressing the financing challenges of ecosystem services and in supporting the sustainable development of Alpine forests.

The publication of the press release was postponed compared to the initial planning to ensure the accuracy and robustness of the communicated results. At the time of the preparation of version 1 of this deliverable, the outcomes and business model concepts developed within the Living Lab were still under validation, particularly in cooperation with the National Forest Owner Association. The partner therefore decided to delay the communication to ensure that the press release would reflect fully consolidated and application-oriented results and allow for a clearer and more comprehensive presentation of the achieved outcomes and stakeholder engagement.

The press release, reported below, was disseminated to a wide range of national, regional and local media outlets to maximise its outreach. It was sent to the following contacts and editorial offices:

- mes@neue-perspektive-medien.de;
- christian.sebald@sueddeutsche.de;
- lenavholt@googlemail.com;
- redaktion@miesbacher-merkur.de;
- redaktion@toelzer-kurier.de;
- lkr-wolfratshausen@sz.de;
- lkr-fuerstenfeldbruck@sz.de;
- lkr-starnberg@sz.de;
- bayernredaktion@sz.de;
- muenchen-region@sz.de;
- lk-sued@merkur.de;
- redaktion@holzkirchner-merkur.de;
- geretsried@isar-loisachbote.de;
- lokales@merkur.de;
- redaktion@tegernseer-zeitung.de.

Nachhaltige Waldwirtschaft in Bayern – Innovative Geschäftsmodelle auf dem Weg

EU-Projekt Forest EcoValue beschließt Reallaborphase mit Interessensbekundung für Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle in den Regionen München und Miesbach

München/Miesbach, Deutschland - 16.03.2026 - Das EU-Interreg Alpine Space Projekt **Forest EcoValue** (FEV) hat Ende Februar in seinen bayerischen Reallaborgebieten entscheidende Fortschritte bei der Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle für Waldökosystemleistungen erzielt. Zwei Abschlusstermine, begleitet vom deutschen Partner Institut für Umweltplanung und Raumentwicklung GmbH und Co. KG (ifuplan), markierten den Übergang von der Planungsphase hin zu ersten Schritten der Umsetzung.

Ein positives Ergebnis ist die Finalisierung der Roadmap für die „Grüne Initiative“ von Waldbesitzer Leo Bendel im Reallabor Tegernseer Tal. Diese innovative Initiative, konzipiert als gemeinschaftsbasierte Organisation, setzt auf zwei Säulen: professionelle naturpädagogische Angebote und die aktive Interessenvertretung für den Wald und seine Besitzer. Dadurch schafft die „Grüne Initiative“ eine Marke mit klarer Haltung. Die nun abgestimmte

Roadmap fungiert als Fahrplan, welcher die nächsten Schritte zur Realisierung umfasst. Bereits am Vortag wurde auch im zweiten deutschen Reallabor, auf den Waldflächen eines kirchlichen Waldeigentümers im Münchner Umland, eine Roadmap für ein weiteres zukunftsweisendes Geschäftsmodell erfolgreich abgeschlossen. Hier wurde die Entwicklung eines naturnahen Bestattungswaldes diskutiert, der eine naturnahe Alternative zur traditionellen Bestattung bietet und die Rolle kirchlicher Waldeigentümer als vertrauenswürdiger Partner für nachhaltige Waldbewirtschaftung und Seelsorge unterstreicht.

Die Ergebnisse in Bayern zeigen, wie auf regionaler Ebene konkrete Antworten auf die Herausforderungen der Finanzierung von Ökosystemleistungen gefunden werden können. Diese Modelle geben Impulse für die nachhaltige Entwicklung unserer Bergwälder und tragen dazu bei, die Bereitstellung vielfältiger Ökosystemleistungen zu fördern.

Das EU-Interreg Alpine Space Projekt Forest EcoValue (FEV) zielt darauf ab, nachhaltige Geschäftsideen und Wertschöpfungsketten für Waldökosystemleistungen im Bergwald zu entwickeln. Bergwälder spielen eine entscheidende Rolle für Klimaresilienz und die Bereitstellung vielfältiger Ökosystemleistungen, stehen aber unter zunehmendem Druck. FEV möchte dazu beitragen, eine bessere Wertschätzung dieser Leistungen zu erreichen und neue Wertschöpfungsketten zu etablieren.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie auf der [Homepage des Projekts](https://www.alpine-space.eu/project/forest-ecovalue/) [https://www.alpine-space.eu/project/forest-ecovalue/] und auf der [Homepage von ifuplan](https://www.ifuplan.de/projekt/details/forest-ecovalue/) [https://www.ifuplan.de/projekt/details/forest-ecovalue/]. Foto: ifuplan.

Ansprechperson: Stefan Marzelli, Projektleiter Forest EcoValue, ifuplan

Kontakt: mail@ifuplan.de

Figure 9: Press release for the closing of the German Living Lab

Slovenian Living Lab

The **Slovenian Living Lab**, coordinated by **ZGS/PP5**, is currently in the final stage of preparing its closing event, scheduled for **November 26, 2025** in the **Municipality of Tržič**.

The timing of the event was influenced by the exceptionally high number of commitments, professional obligations and public activities involving key stakeholders at the beginning of autumn. To ensure a high-quality event and strong participation, the planning process has focused on identifying a date that would enable the broadest possible attendance, particularly among those stakeholders most actively involved throughout the project and whose continued engagement is essential for advancing ecosystem services and related development opportunities.

The corresponding closing press release has already been prepared and submitted to *GozdVest*, a specialised Slovenian forestry journal, and is currently awaiting publication. The communication provides a comprehensive overview of both the process and the results achieved throughout the pilot phase. In

particular, it highlights how the Living Lab operated as a “living laboratory”, actively involving local stakeholders through surveys, fieldwork, interviews, workshops and roundtables. These activities enabled an in-depth exploration of key forest ecosystem services, including biomass utilisation for energy, protective functions against torrential hazards, and recreational and tourism services. The press release also conveys a key message emerging from the Slovenian experience, namely that forests offer a wide range of benefits to local communities that go far beyond timber production. In addition, it presents the final event as a key moment to share results with local stakeholders and the wider regional audience, fostering dialogue on future perspectives and strengthening awareness around sustainable forest management and the valorisation of ecosystem services. The first page of the press release is reported below for reference.

Strokovni članek

Zaključni dogodek projekta Forest EcoValue: gozdovi lokalnim skupnostim nudijo veliko več kot le les

Tina SIMONČIČ¹, Matjaž GUČEK¹, Živa BONČINA², Milan KOBAL², Janez LOGAR¹, Andrej ARIH³, Marin RADOVČIČ¹

1 UVOD

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je od leta 2022 vključen v projekt Interreg (Program območje Alp) Podpiranje raznolikih gozdnih ekosistemskih storitev preko novih krožnih/zelenih/biotrgov in vrednostnih verig, v okviru katerega obravnavamo različne ekosistemske storitve gozda ali funkcije gozda, kot jih tradicionalno poimenujemo v Sloveniji. Občina Tržič je predstavljala naš »živi laboratorij«, v katerem smo podrobno analizirali možnosti za trajnostni razvoj funkcij gozda. Gre za različne koristi, ki nam jih nudi gozd. V Občini Tržič smo podrobneje obravnavali pomen gozda

za pridobivanje lesne biomase za ogrevanje, varovalno vlogo gozda pred škodljivim delovanjem hudournih voda ter rekreacijsko in turistično funkcijo gozda.

V treh letih projekta smo v občini izvedli več anket, terenskih popisov, intervjujev, analiz stanja, sestankov in delavnic, povezanih z lesno biomaso, varstvom pred škodljivim delovanjem hudournih voda ter rekreacijo in turizmom. Konec novembra 2025 smo organizirali še dogodek, na katerem smo lokalni skupnosti in širši regiji predstavili pomen izbranih funkcij gozda ter prednosti in priložnosti, ki jih le-te ponujajo. Sledila je okrogla

Slika 1: Fotografije z okrogle mize zaključnega dogodka projekta Forest EcoValue (foto: Arhiv Forest EcoValue)

¹ ZGS Centralna enota, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

² UL BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana

³ TNR, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Figure 9. Press release for the closing of Slovenian Living Lab

Austrian Living Lab

The **Austrian Living Lab**, located in **Styria** and jointly coordinated by the **UNIGRAZ/PP8** and **Holzcluster HCS/PP11**, ached its conclusion with a **final public event** organised as part of the **Clusterforum of Holzcluster Steiermark**, held in **Graz** on **October 22, 2025**.

The event served as both the **public closing of the Living Lab** and a **discussion forum** for industry, research, and policy stakeholders on how to monetise FES and integrate them into market mechanisms. Participants included representatives from the **Styrian Forest Owner Association (Waldverband Steiermark)**, **Raiffeisen Landesbank Steiermark**, **WKO Styria** and several private forest owners and industrial partners from across the region.

The **closing press release** titled “*Steirisches Living Lab macht Ökosystemleistungen vergütbar*” (“The Styrian Living Lab makes ecosystem services rewardable”) was published on **October 22, 2025** on the **Holzcluster Steiermark website** and distributed to partner companies and forestry associations.

Presseaussendung

Graz, 22.10.2025

ForestEcoValue (Interreg Alpine Space): Steirisches Living Lab macht Ökosystemleistungen vergütbar

[Graz, Österreich] – [22.10.2025] Beim Clusterforum des Holzcluster Steiermark wurde das steirische *Living Lab* im Interreg Alpine Space Projekt “*Forest EcoValue*” vorgestellt. Vertreter:innen der gesamten Wertschöpfungskette sowie Forscher:innen diskutierten, wie Ökosystemleistungen des Waldes fair monetarisiert und für Waldbesitzende nutzbar gemacht werden können.

Ein zentrales Ergebnis war der Wunsch nach einer noch präziseren Kommunikation der Bewertungsgrundlagen vor dem Start. Die stichprobenartige Überprüfung der Maßnahmen über den Waldverband fand breite Zustimmung. Hervorgehoben wurde insbesondere die **Förderung der Selbstwirksamkeit** der Waldbesitzer:innen: Wer leistet, soll den Wert seiner Maßnahme selbstbewusst beziffern können.

Zur Haftung wurde festgehalten, dass Waldbesitzer:innen kein stehendes Totholz direkt neben Wegen als Maßnahme auswählen werden. Positiv aufgenommen wurde auch die Idee eines gemeinsamen Risikopools zur Absicherung gegen mögliche Schäden.

Die **Industrie signalisierte Bereitschaft**, das Modell weiter zu unterstützen; Die Raiffeisen Landesbank Steiermark als Finanzier des steirischen Pilots zog ein sehr positives Fazit. Gelobt wurden die einfache Einreichung und die Möglichkeit, bereits ab einem einzelnen Baum teilzunehmen – so können auch Kleinst- Waldbesitzer:innen mitmachen.

Als konkrete **Ökosystemleistungen** werden im *Living Lab* unter anderem die Belassung von Biotopbäumen zur **Förderung der Biodiversität** sowie die Einleitung eines **Dauerwaldes** (strukturreiche, ungleichaltrige Bestände mit natürlicher Verjüngung) umgesetzt. Weitere Ökosystemleistungen werden schrittweise integriert. Best-Practice-Beispiele aus anderen Ländern werden in die Steiermark geholt und im Netzwerk erprobt.

Im Rahmen dieses „Final Public Events“ im Projekt wurden zudem die **Regionale Roadmap** sowie die zukünftigen Entwicklungsrichtungen von **FES-Zahlungsmodellen** (Forest Ecosystem Services) in der Steiermark präsentiert und diskutiert. Diese bilden die Grundlage für die Weiterentwicklung der Vergütungsmechanismen und die langfristige Integration von Ökosystemleistungen in wirtschaftliche und politische Entscheidungsprozesse.

Holzcluster Steiermark GmbH
Reinigungsstraße 13a, 8020 Graz

Tel.: +43 (0) 316/58 78 50-0
WWW.HOLZCLUSTER-STEIERMARK.AT

Hier
wächst
Wirtschaft.

„Forest EcoValue macht Leistungen sichtbar, die unsere Wälder täglich erbringen, und übersetzt sie in faire, nachvollziehbare Vergütung – mit klaren Kriterien, einfachen Prozessen und verlässlicher Kontrolle“, erklären der **Holzcluster Steiermark** und die **Universität Graz** gemeinsam.

Nächste Schritte sind die Schärfung der ökologischen Parameter, die Ausarbeitung des Verifizierungskonzepts mit dem Waldverband sowie die Prüfung des Risikopools. Parallel werden Sponsoring-Partnerschaften vorbereitet und die Teilnahme für Waldbesitzende weiter vereinfacht.

Kontakt Holzcluster Projekt:

Kilian Silberschneider, MSc

Projektleitung Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft Holz

Holzcluster Steiermark | Reininghausstraße 13A

silberschneider@holzcluster-steiermark.at | +43 664 1674045

www.holzcluster-steiermark.at

Kontakt Holzcluster, Presse:

Florian Fasching, MA

Kommunikationsmanagement & Events

Holzcluster Steiermark | Reininghausstraße 13A

mailto:fasching@holzcluster-steiermark.at | +43 664 1646312

www.holzcluster-steiermark.at

Fotos vom Clusterpartnerforum 2025 finden Sie im Anhang.

Fotocredits: ms moving stills OG

Weitere Informationen über das Projekt Forest EcoValue und das Real Labor:

[Forest EcoValue - Holzcluster Steiermark](#) | [Holzcluster Steiermark](#)

Kontakt Holzcluster:

Kilian Silberschneider, MSc

Projektleitung Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft Holz

Holzcluster Steiermark | Reininghausstraße 13A

silberschneider@holzcluster-steiermark.at | +43 664 1674045

www.holzcluster-steiermark.at

Figure 10. Press release for the closing of the Austrian Living Lab

The **media coverage** of the Clusterforum was managed directly through Holzcluster Steiermark’s communication office. The news was shared on **HCS’s official channels**, including its website (holzcluster-steiermark.at) and newsletter circulated to more than **170 partner companies** in the forestry, bioeconomy and timber industries.

Through this communication effort, the Austrian Living Lab successfully ensured wide dissemination among both **scientific and industrial audiences**, reinforcing the visibility of Forest EcoValue in the Austrian forestry and bioeconomy sectors.

French Living Lab

The **French Living Lab** concluded its activities with a **final seminar** held in **Annecy** on **September 29, 2025**. The event was organised in collaboration with the **Grand Annecy Agglomération** and focused on presenting the final outcomes of the pilot actions carried out in the Grand Annecy and Thonon-les-Bains areas.

The corresponding **press release** - again titled “Forest EcoValue, un projet européen au service des forêts alpines” for brand consistency - summarising the achievements of the French Living Lab and the key

messages of the final event. The press release described how the Living Lab tested **financial and policy tools** to compensate for the **ecological costs of tourism**, including the **modulation of the tourist tax** and the potential creation of local **compensation funds for forest maintenance**.

Forest EcoValue

Forest EcoValue, un projet européen au service des forêts alpines

Contexte

Le rôle des forêts dans la fourniture de services écosystémiques essentiels (régulation du climat, accueil de la biodiversité, protection des sols et de l'eau, accueil du public, etc) est désormais pleinement reconnu à l'échelle nationale comme européenne. Ces aménités sont le socle fondamental de nombreuses activités économiques et de tous nos modes de vie. Elles permettent notamment d'éviter des dépenses publiques majeures en infrastructures de protection ou de traitement (risques naturels, eau) et soutiennent des secteurs entiers (tourisme, agriculture). Toutefois, ces nombreux services "invisibles" risquent de se dégrader dans le contexte du changement climatique auquel fait face en première ligne la forêt alpine.

Le Grand Annecy constitue le site pilote français du projet européen Interreg Forest EcoValue, qui implique 10 partenaires de 5 pays européens. Ce projet vise à soutenir les **services écosystémiques des forêts alpines** à travers le développement de modèles innovants de marché et de chaînes de valorisation.

La forêt est un élément constitutif du Grand Annecy, avec près de 42% de sa surface aujourd'hui boisée, soit plus de 23 300 hectares de forêts. Poumon vert et écrin de biodiversité, elle rend aujourd'hui une multitude de services écosystémiques mal cartographiés et peu valorisés.

Objectifs principaux

Le **projet Forest EcoValue** a pour objectif de mieux évaluer ces services et de développer de nouvelles innovations territoriales pour les préserver. Les maintenir à un haut niveau et dans le temps est un enjeu majeur, aussi bien pour les forestiers que pour les territoires qui les abritent.

Le projet vise à :

- **Cartographier et analyser** les services écosystémiques forestiers et leur potentiel économique ;
- **Définir des modèles commerciaux** et évaluer la faisabilité de développement de nouveaux marchés dans la région alpine ;
- **Analyser les politiques publiques** existantes et élaborer des propositions au travers d'une **feuille de route** pour encourager la valorisation des services écosystémiques forestiers en région alpine ;
- Tester, valider et améliorer de nouveaux outils dans des zones pilotes, impliquant les acteurs locaux ;

Avancement du projet

Réunissant plusieurs organisations aux compétences complémentaires (gestion forestière, modélisation économique, etc.), une première phase du projet a permis de développer une méthodologie partagée sur l'évaluation biophysique et économique de ces services à l'échelle du bassin d'Annecy. Aujourd'hui, après une phase d'animation du site pilote avec plusieurs partenaires locaux dont le Grand Annecy, le projet entre dans sa dernière phase d'essai et d'élaboration de feuilles de route pour les décideurs politiques.

Résultats - Le cas du bassin annécien a la particularité de bénéficier de forêts périurbaines aux paysages exceptionnels, attirant 3 millions de visiteurs chaque année. Aujourd'hui, cette fréquentation impacte le milieu (biodiversité, érosion des sols, etc.) et nécessite la mise en place d'aménagements pour y pallier (équipements, adaptation de la filière forestière entraînant surcoûts). L'agglomération du Grand Annecy teste donc à travers Forest Eco Value des solutions techniques et financières innovantes pour assurer le maintien voire l'optimisation des services rendus par la forêt.

Prochaines étapes

Les partenaires du projet se réunissent lors d'un séminaire de présentation le 29 septembre prochain à Annecy. Cette journée technique est consacrée aux services écosystémiques forestiers (SEF), marquant également la restitution du projet Interreg Forest EcoValue.

L'objectif de ce séminaire est de :

- Présenter les principaux résultats du projet Interreg Forest EcoValue, qui vise à reconnaître et valoriser les services écosystémiques forestiers ;
- Favoriser la diffusion de connaissances sur les services écosystémiques entre experts, techniciens et décideurs locaux afin de créer une culture commune ;
- Réfléchir à la place de la forêt dans l'économie locale et la vie des habitants grâce à une animation pédagogique.

L'ouverture du séminaire est assurée par le Grand Annecy. Plusieurs interventions scientifiques et une phase pédagogique sont respectivement planifiées le matin et l'après-midi. Le mot de clôture sera assuré par la direction des relations européennes de la région AURA.

Au-delà de cette journée, la dernière phase du projet correspondra à la proposition d'une feuille de route à l'échelle européenne pour permettre une meilleure intégration des services écosystémiques, rendus par la forêt, dans les politiques publiques.

A propos des partenaires : En France, trois partenaires pilotent le projet en totale collaboration: l'Institut national de recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) Auvergne-Rhône-Alpes et l'Office National des Forêts. Ce partenariat permet de bénéficier d'un cadre optimal avec des ingénieurs, des chercheurs, des techniciens.

Pour plus d'informations concernant Forest EcoValue et le site pilote :

Site : [Forest EcoValue, un projet européen au service des forêts alpines](#)

Contacts

Martin GRAU, Frederique ZELMIRE, Office National des Forêts (ONF), martin.grau@onf.fr ;

Frederic BERGER, Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE), frederic.berger@inrae.fr

Lauriane HENNET, Sylvain OUGIER, Centre National de la Propriété Forestière (CNPF), lauriane.hennet@cnpf.fr

Figure 11: Press release for the closing of the French Living Lab

The closing event was widely covered by local institutional channels. The press release was disseminated through:

- the **Grand Annecy website**, under the “*Transition écologique et forêt*” section;
- CNPF Auvergne-Rhône-Alpes and ONF Rhône-Alpes **newsletters**;
- via **social media posts** by INRAE and ONF, reaching regional stakeholders and environmental associations.

This visibility ensured the engagement of both the public and decision-makers in the debate on how to better integrate forest ecosystem services into territorial planning and financing tools. The closing communication also anticipated the preparation of a **European Roadmap on FES**, which will build on the lessons learned from all five Living Labs.

5. Additional press releases

Although the deliverable D.2.1.3 formally focuses on the collection of press releases related to the launch and closing of the Living Labs, in several cases **additional communications were released by project partners at intermediate stages of implementation.**

These additional press releases were issued **to maintain visibility throughout the project lifecycle, to disseminate partial results, or to promote specific workshops and stakeholder events** carried out within the Living Labs.

They represent an important complement to the official launch and closing communications, ensuring continuous outreach and engagement with local stakeholders, institutions and the general public, contributed significantly to reinforcing the dissemination impact of the Forest EcoValue initiative across the Alpine region.

Austrian Living Lab

The **Austrian Living Lab** disseminated an **intermediate press release** on **March 12, 2025**, following the **Waldmontag online event**, held on **February 17, 2025**.

The event was part of the regular *Waldmontag* series organised by the **Waldverband Steiermark** and was attended by more than **100 forest owners and professionals** across Styria.

The press release titled “*Neue Geschäftsmodelle für Waldbesitzer:innen: Holzcluster Steiermark und Universität Graz starten Rückwärtsauktion für Biodiversität und Kohlenstoffstabilität*” presented the **reverse auction pilot mechanism**, through which forest owners could receive financial compensation for actions enhancing biodiversity and carbon storage.

Key elements highlighted in the communication included:

- the collaboration among HCS, UNIGRAZ, and the Styrian Forest Owner Association;
- the high level of participation and positive feedback from forest owners;
- the involvement of Raiffeisen Landesbank Steiermark as financial supporter of the pilot.

The press release concluded by **inviting all forest owners to join the reverse auction**.

**„Neue Geschäftsmodelle für Waldbesitzer:innen: Holzcluster Steiermark und
Universität Graz starten Rückwärtsauktion für Biodiversität und Kohlenstoffstabilität“**

Steiermark, Österreich (online) – 12.03.2025 – Der Holzcluster Steiermark und die Universität Graz haben gemeinsam am 17.02.2025 einen Waldmontag veranstaltet – einen regelmäßigen Online-Stammtisch, organisiert durch den Waldverband Steiermark, unter dem Titel **„Waldwirtschaft im Wandel – das Geschäft mit Biodiversität und CO₂“**.

Mit über 100 Teilnehmenden Waldbesitzer:innen diskutierten **Tobias Stern**, Universitätsprofessor an der Universität Graz, **Alexander Pinter**, Geschäftsführer des Holzcluster Steiermark und **Bernd Poinsett**, Geschäftsführer des Waldverbandes Steiermark, die zentrale Frage: *Wie können Kleinwaldbesitzer:innen von einer Waldbewirtschaftung profitieren, die nicht nur auf die Holzproduktion, sondern auch auf andere Ökosystemleistungen, wie den Erhalt der Biodiversität und eine langfristige Kohlenstoffstabilität, ausgerichtet ist?*

Das **Alpine Space-Projekt „Forest EcoValue“** versucht, auf experimenteller Basis eine Antwort auf diese Frage zu finden. Nach einer kurzen Vorstellung des Projekts und des transnationalen Netzwerks der Living Labs präsentierte Tobias Stern das Konzept des steirischen Living Labs – eine Rückwärtsauktion für Biodiversität und Kohlenstoffspeicherung. Alle steirischen Waldbesitzer:innen sind eingeladen, sich mit Projekten zur Totholzförderung (Biodiversität) oder zur Umwandlung von sekundären Fichtenforsten in naturnahe Mischwälder (Kohlenstoffspeicherung) zu bewerben und dafür einen Antrag zur finanziellen Abgeltung einzureichen. Die Reihung und damit die Auswahl der förderfähigen Projekte erfolgt anhand eines von der Universität Graz entwickelten Bewertungssystems unter Berücksichtigung der ökologischen Wirkung, der sozialen Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Effizienz. Zur Finanzierung des Pilotversuchs konnte die Raiffeisen Landesbank Steiermark als wertvoller Partner gewonnen werden.

Alexander Pinter präsentierte die Biodiversitäts- und Kohlenstoffstabilitätsprojekte, die er in seinem eigenen Wald umgesetzt hat: Liegendes und stehendes Totholz sowie die Umwandlung von sekundären Fichtenmonokulturen in naturnahe Dauerwälder mit mehreren Baumarten. Er erläuterte zudem weitere nachhaltige Waldbewirtschaftungstechniken, die in den zukünftigen Maßnahmenkatalog der umgekehrten Auktion aufgenommen werden könnten – vorausgesetzt, die Testphase im steirischen Living Lab verläuft erfolgreich. Bernd Poinsett sprach sich im Namen des Waldverbandes Steiermark für die übergreifende Zusammenarbeit zum Living Lab aus und diskutierte die Möglichkeit, das Modell mit der Vergabe mittels Rückwärtsauktion über das Forest EcoValue-Projekt hinaus auszubauen.

Nach der Präsentation entwickelte sich eine lebhafte Diskussion, in der die Teilnehmenden Fragen stellten und Vorschläge für weitere nachhaltige Bewirtschaftungsmethoden einbrachten. Das Konzept des Living Labs wurde insgesamt sehr positiv von der Waldbesitzer:innen-Community aufgenommen. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung ist auf der Waldmontag-Homepage sowie auf dem Youtube-Kanal ([Waldverband Steiermark - YouTube](#)) des Waldverband Steiermark verfügbar.

Wir laden alle Waldbesitzer:innen in der Steiermark ein, die Biodiversität und Kohlenstoffspeicherung in ihren Wäldern verbessern möchten, das Bewerbungsformular auszufüllen und die Living Lab-Seite für weitere Updates zu verfolgen.

Über den Holzcluster Steiermark:

Der Holzcluster Steiermark agiert als Vernetzungsplattform und Impulsgeber für rund 170 Partnerbetriebe aus den Bereichen Forst, Gewerbe und Industrie und Know-how. Seine Mission ist es, Vernetzung, Förderung und Weiterentwicklung von mehr als 20.550 Mitarbeiter:innen der Partnerbetriebe voranzutreiben. Dies gelingt durch stetigen Ausbau seiner Anknüpfungspunkte an die österreichische Forschungslandschaft, starke regionale Vernetzung, internationale Kooperationen und durch das ausgeprägte Know-how seiner Expert:innen. Seinen Mitgliedern steht er mit Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten, sowie vielfältigen Kooperationsmöglichkeiten stets zur Verfügung.

Weitere Informationen über das Projekt Forest EcoValue und das Real Labor:

[Forest EcoValue - Holzcluster Steiermark | Holzcluster Steiermark](#)

Figure 12: Intermediate press release for the Austrian Living Lab

French Living Lab

The French Living Lab issued an **intermediate press release** on **May 22, 2024**, ahead of a **technical meeting** held at **Très-le-Mont (Haute-Savoie)**.

The communication served to share progress made since the launch and to present preliminary findings of the French pilot actions. Discussions, highlighted on the intermediate press release, focused on **how to operationalise economic mechanisms** for ecosystem service valorisation, particularly in relation to **tourism** and **recreation**.

The intermediate communication helped maintain the visibility of the Living Lab and engaged local authorities and citizens in the co-design process. It paved the way for the **final seminar** in **September 2025**, where results and policy recommendations were presented.

Forest EcoValue, un projet européen au service des forêts alpines

[Annecy, France] – [22/05/2024] – Le Grand Annecy constitue le site pilote français du projet européen Forest EcoValue, qui implique 10 partenaires de 5 pays européens. Lancé en 2022, ce projet vise à soutenir les services écosystémiques /des forêts alpines à travers des modèles de marché public-privé et le renforcement des chaînes de valeur vertes et circulaires.

Une rencontre aura lieu le 22 mai 2024 à Très le Mont pour permettre aux partenaires du projet de se rencontrer sur le site pilote. Cette rencontre a pour but de partager entre partenaires techniques et institutionnels l'avancée du projet et des pistes de travail sur la valorisation des services écosystémiques forestiers : 1) le cas de Thonon les Bains avec la rétribution du service de régulation de l'eau sur le bassin versant des Moises 2) le cas du Grand Annecy avec la valorisation des activités forestières dans un contexte de très forte fréquentation touristique et récréative.

Key Objectives

La forêt alpine est aujourd'hui en première ligne face au changement climatique. Les nombreux services, souvent « invisibles », qu'elle rend à la société (régulation de l'eau, stockage du carbone, réservoir de biodiversité, réduction des risques) risquent de se dégrader dans ce contexte. Le **projet Forest EcoValue** a pour objectif de mieux évaluer ces services et de développer de nouvelles innovations territoriales pour les préserver. Les maintenir à un haut niveau et dans le temps est un enjeu majeur, aussi bien pour les forestiers que pour les territoires qui les abritent.

Collaboration and Partners

Réunissant plusieurs organisations aux compétences complémentaires (gestion forestière, modélisation économique, etc.), une première phase du projet a permis de développer une méthodologie partagée sur l'évaluation de ces services à l'échelle du bassin d'Annecy et de celui de Thonon. Aujourd'hui, le projet entre dans une phase d'animation des sites pilotes avec les acteurs et partenaires mobilisés au sein des territoires (Grand Annecy, Thonon Agglomération).

Expected Outcomes - Le cas du bassin annécien a la particularité de bénéficier de forêts périurbaines aux paysages exceptionnels, attirant 3 millions de visiteurs chaque année. Aujourd'hui, cette fréquentation impacte le milieu (biodiversité, érosion des sols, etc.) et nécessite la mise en place d'aménagements pour y pallier (équipements, adaptation de la filière forestière entraînant surcoûts). L'agglomération du Grand Annecy teste donc à travers Forest Eco Value des solutions techniques et financières innovantes pour assurer le maintien voire l'optimisation des services rendus par la forêt.

Next steps

Plusieurs échanges ont eu lieu entre l'équipe animatrice et les partenaires techniques et institutionnels du projet. Instaurés dans le cadre de la stratégie "Les rencontres de la forêt et du bois", initiée par le Grand Annecy, ils ont permis de pouvoir dialoguer sur l'intérêt de valoriser l'ensemble des services rendus par la forêt alpine ainsi que les finalités possibles du projet. L'Agglomération du Grand Annecy cherche à travers Forest EcoValue des solutions pour réduire les menaces qui pèsent sur ces forêts. Un des axes privilégiés est la mise en place d'une modulation de la taxe de séjour, aujourd'hui payée par les touristes. Elle contribuerait à financer l'entretien, le maintien ou la restauration de l'ensemble des équipements d'accueil du public (sentier, sécurité des routes, préservation des paysages...) et pourrait peut-être même financer les autres services rendus par la forêt. Ce dispositif permettrait aussi de prendre en compte les coûts ponctuels liés à la sur-fréquentation à certaines périodes de l'année (canalisation du public, infrastructures d'accueil...).

Les prochaines étapes du projet consistent à concrétiser ces pistes de travail avec le Grand Annecy, notamment par l'évaluation de la légalité du dispositif financier ainsi que par la validation du cadre technique de valoriser des services écosystémiques forestiers (itinéraire, mesures). Des rencontres sont prévues d'ici à l'automne 2025 pour faire aboutir cela.

Une fois l'animation de ces sites terminée, la prochaine et dernière phase du projet correspondra à la proposition d'une feuille de route à l'échelle européenne pour permettre une meilleure intégration des services écosystémiques, rendus par la forêt, dans les politiques publiques.

About [Organization/Project]: En France, trois partenaires pilotent le projet en totale collaboration: l'Institut national de recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) Auvergne-Rhône-Alpes et l'Office National des Forêts. Ce partenariat permet de bénéficier d'un cadre optimal avec des ingénieurs, des chercheurs, des techniciens.

For more information on the Forest EcoValue project and the Living Lab:

Site : [Forest EcoValue, un projet européen au service des forêts alpines](#)

Contacts

Martin GRAU, Office National des Forêts (ONF), martin.grau@onf.fr

Frederic BERGER, Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE), frederic.berger@inrae.fr

Lauriane HENNET, Centre National de la Propriété Forestière (CNPF), lauriane.hennet@cnpf.fr

Figure 13: Intermediate press release for the French Living Lab

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit
und Verbraucherschutz

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

